

EFISIENSI KEBIJAKAN PENGANGGARAN DALAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH KOTA BAUBAU

¹Farid Yusuf Nur Achmad, ²Arizal

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Buton

Jalan Betoambari, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara

faridyusuf.umb@gmail.com

Article information

Diterima, Desember, 2021

Disetujui, Januari 2022

Dipublikasi Februari 2022

**Kata Kunci : kebijakan
penganggaran,
pengelolaan barang milik
daerah.**

Accepted, December, 2021

Approved, January 2022

Published February 2022

**Keywords : budgeting
policies, management of
regional property**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efisiensi kebijakan penganggaran dalam pengelolaan barang milik daerah, dengan fokus pada badan pengelolaan keuangan aset dan pendapatan daerah di kota baubau. penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang menekankan pada orientasi penelitian obyek di lapangan, dengan menginterpretasikan fakta serta data yang diperoleh. sumber data diperoleh dari beberapa cara antara lain observasi, interview dan dokumentasi. berdasarkan data yang diperoleh diketahui bahwa hasil penelitian ini adalah belum efisiensinya penerapan kebijakan penganggaran dalam pengelolaan barang milik daerah di kota baubau dengan menggunakan empat pendekatan dalam pengukuran yaitu; komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi belum terpenuhi dengan maksimal, beberapa faktor yang menjadikan penghambat dalam pengelolaan barang milik daerah adalah keterbatasan pengetahuan dan pemahaman sumber daya manusia yang dimiliki masih menjadi sorotan utama, masih adanya penggunaan barang milik daerah untuk kepentingan pribadi, serta penggunaan secara berlebihan dan penggunaan barang milik daerah belum optimal.

Abstract

This study aims to determine the efficiency of budgeting policies in the management of regional property, with a focus on the financial management agency for assets and regional income in the city of Baubau. This study uses a descriptive qualitative approach that emphasizes the orientation of object research in the field, by interpreting the facts and data obtained. Sources of data were obtained from several ways including observation, interviews, and documentation. based on the data obtained, it is known that the results of this study are the inefficient implementation of budgeting policies in the management of regional property in the city of Baubau by using four approaches in measurement, namely; communication, resources, disposition, and bureaucratic structure have not been fulfilled to the maximum, several factors that make obstacles in the management of regional property are limited knowledge and understanding of human resources that are still in the main focus, there is still the use of the regional property for personal gain, and the use of excessive and the use of the regional property has not been optimal.

1. Pendahuluan

Barang milik daerah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, menjadi aset daerah dan merupakan salah satu unsur yang harus dikelola dengan baik agar menghasilkan informasi terdepan dalam laporan keuangan daerah. Pengelolaan aset daerah merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan dengan baik agar dapat memberikan gambaran tentang kekayaan daerah, adanya kejelasan status kepemilikan, pengamanan barang daerah, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan pemanfaatan aset daerah yang ada serta dapat digunakan untuk dasar penyusunan laporan keuangan. Pengelolaan barang milik daerah harus dilakukan secara efektif, efisien, dan ekonomis sehingga pengamanan aset daerah dapat terjaga dengan baik. Pertanggungjawaban atas barang milik daerah menjadi sangat penting ketika pemerintah wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam bentuk laporan keuangan yang disusun melalui suatu proses akuntansi atas transaksi keuangan, aset, hutang, ekuitas dana, pendapatan dan belanja, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungan. Aset tetap atau barang milik daerah merupakan salah satu faktor yang paling strategis dalam pengelolaan keuangan daerah. Pada umumnya, nilai aset tetap daerah merupakan nilai yang paling besar dibandingkan dengan akun lain pada laporan keuangan. Keberadaan aset tetap sangat mempengaruhi kelancaran roda pemerintahan dan pembangunan. (Anggara, 2014) Oleh karena itu, sistem pengendalian intern atas manajemen/pengelola aset tetap daerah harus handal untuk mencegah penyimpangan yang dapat merugikan keuangan daerah.

Sistem pengelolaan aset daerah senantiasa dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan berprinsip pada transparansi dan perlakuan yang adil bagi semua pihak, agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu pengelola barang milik daerah perlu melakukan pengorganisasian dengan baik. Salah satu peraturan yang menjadi dasar terhadap pengelolaan barang milik daerah Kota Baubau adalah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Kemendagri, 2016) dan Peraturan Walikota Baubau Nomor 103 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Penentuan dan Penganggaran Barang Milik Daerah (Pemerintah Kota Baubau, 2017). Badan Pengelola Keuangan Aset dan Pendapatan Daerah Kota Baubau dalam hal ini Bidang Aset sebagai pembantu pengelola Barang Daerah yang mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan SKPD Pemerintah Kota Baubau masih ditemui ada beberapa SKPD jarang melaporkan administrasi barang.

Berdasarkan pengamatan pada obyek penelitian yakni bidang aset berkaitan dengan kewajiban SKPD yang memberikan laporan administrasi barang daerah, masih ada ditemui beberapa SKPD yang belum menyampaikan laporan administrasi barang daerah. Sehubungan dengan hal itu maka SKPD dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan barang milik daerah masih banyak ditemui permasalahan antara lain : (a) Barang-barang yang rusak yang dibiarkan begitu saja ; (b) Pengadaan barang tidak sesuai RKBMD; (c) Masih ditemukan pembelian barang yang tidak sesuai dengan standarisasi; (d) Pembelian barang yang tidak tercatat dalam buku inventaris; (e) Rendahnya kinerja pengurus dan pembantu pengurus barang; (i) Lemahnya sanksi dalam pelaporan barang. Dengan permasalahan yang ada maka akan menyebabkan pembelian barang yang berlebihan, tidak tepat sasaran sehingga menyebabkan pembelian barang yang berulang-ulang. Hal ini akan berdampak pada efisiensi anggaran yang telah ditetapkan dalam RKBMD. Oleh karena itu Efektivitas anggaran sangat berpengaruh apabila mampu melakukan efektivitas belanja dan mampu mengefisiensikan anggaran sehingga anggaran tersebut dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Rujukan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (JDIH BPK RI, 2014), menjelaskan bahwa perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan Barang Milik Negara/Daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah (BMD) disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan yang ada. Ketersediaan BMD merupakan BMD yang ada pada Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang. Perencanaan kebutuhan BMD harus

dapat mencerminkan kebutuhan riil BMD pada SKPD sehingga dapat dijadikan dasar dalam penyusunan RKBMD.

Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah atau yang disingkat RKBMD, adalah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan yang ada. Penelitian ini fokus pada perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah berjalan dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang. Berdasarkan latar belakang diatas dirumuskan beberapa permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini yakni bagaimanakah efisiensi kebijakan penganggaran dalam pengelolaan barang milik daerah pada kantor badan pengelola keuangan aset dan pendapatan daerah kota baubau, serta mengetahui faktor-faktor penghambat dalam proses efisiensi kebijakan tersebut.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, dengan berorientasi pada fakta dilapangan dalam menginterpretasikan fakta dan data yang diperoleh dari hasil observasi, interview dan dokumentasi. metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok atau suatu kejadian. Dalam penelitian kualitatif manusia merupakan instrumen penelitian dan hasil penulisannya berpakata-kata atau pernyataan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya. (Sugiyono, 2011)

Orientasi data besumber pada data primer dan data sekunder. Data diperoleh melalui cara observasi langsung pada obyek penelitian, interview kepada informan yang menjadi fokus sampel, serta dokumentasi. data yang diperoleh kemudian di reduksi, untuk selanjutnya di analisis deskriptif, hasil analisis kemudian di tarik kesimpulan.

3. Hasil dan Analisis

Berdasarkan analisis data diketahui bahwa kebijakan penganggaran dalam pengelolaan barang milik daerah diawali dari perencanaan kebutuhan, salah satu proses pengelolaan barang milik daerah yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Aset dan Pendapatan Daerah Kota Baubau dalam tahapan perencanaan kebutuhan dan penganggaran dilakukan dengan melihat standar kebutuhan meliputi standar jenis, macam, jumlah dan besarnya barang milik daerah yang dibutuhkan, juga merupakan standarisasi sarana dan prasarana kerja. Dalam perencanaan suatu kebutuhan barang atau aset yang dipergunakan sebagai sarana penunjang pelaksanaan tugas-tugas pada setiap bidang, untuk itu sangatlah dibutuhkan perencanaan yang baik sehingga tidak terjadi pemborosan anggaran. dari hasil wawancara oleh key informan diketahui bahwa pada kenyataannya kami telah melaksanakan prosedur sesuai dengan perundangan yang berlaku dalam tahap merencanakan beberapa kebutuhan barang pada tahun yang akan datang, sebagai dasar penyusunan rencana kebutuhan anggaran tahun yang akan datang. Karena masing-masing punya kebutuhan disetiap bidang, maka usulannya juga per bidang untuk disampaikan kepada Kepala Bagian Perencanaan. Usulan tersebut akan termuat dalam dalam bentuk Rencana Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah yang memuat jenis barang yang perlu diadakan sekaligus pemeliharaan barang untuk tahun yang akan datang.

Penetapan kebutuhan barang serta pemeliharannya harus sesuai dengan daftar kebutuhan yang telah disampaikan sebagai acuan dalam menetapkan tingkat kebutuhan barang dalam suatu organisasi, hal ini sebagaimana diungkap oleh informan lain yakni kebutuhan barang serta biaya pemeliharaan dilakukan berdasarkan daftar kebutuhan barang yang disampaikan

oleh masing-masing bidang yang selanjutnya kami akan dilakukan verifikasi dan di inventaris oleh pengurus barang, setelah barang milik daerah tersebut telah di verifikasi sesuai dengan kebutuhan yang mengacu pada standarisasi harga, kami membuat pembukuan dan menginventarisasi barang tersebut untuk dipertanggung jawabkan kepada pemerintah daerah dan telah disetujui oleh Kuasa Pengguna Barang. Adapun untuk inventarisasi barang biasanya dilakukan setiap tahun. Proses perencanaan dan penganggaran tidak terlepas dari kegiatan dalam pemenuhan barang yang disesuaikan dengan standarisasi satuan harga barang. Satuan harga barang disusun berdasarkan hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan Aset dan Pendapatan Daerah Kota Baubau terkait untuk melihat standar harga yang berlaku yang kemudian digunakan dalam proses perencanaan kebutuhan dan anggaran. Jumlah dan kualitas barang harus disesuaikan dengan standarisasi barang yang berlaku mengenai pengadaan barang yang memiliki standar barang terhadap pengadaan barang dan jasa.

Proses perencanaan kebutuhan dan penganggaran pada Badan Pengelola Keuangan Aset dan Pendapatan Daerah Kota Baubau telah dilakukan sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan dan berpendoman pada standarisasi sarana yang dibutuhkan tiap-tiap unit kerja dan berpendoman pada standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dan standard harga yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah, hal ini diungkap oleh salah satu informan bahwa perencanaan pengadaan barang milik daerah oleh Badan Pengelola Keuangan Aset dan Pendapatan Daerah Kota Baubau harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga perencanaan pengadaan barang didasarkan atas kebutuhan dan pemakaian dari masing-masing bidang harus sesuai kebutuhan dan mengacu pada standarisasi harga yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hasil analisis diatas dapat disimpulkan bahwa untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pengelolaan barang milik daerah perlu dilakukan terlebih dahulu perencanaan pengelolaan asset/barang milik daerah, yakni jumlah barang yang dibutuhkan oleh unit-unit kerja, kualitas aset daerah dan jenis aset daerah. Sedangkan untuk melaksanakan semua rencana yang telah disusun dan disetujui maka perlu diorganisir melalui berbagai koordinasi dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang dimiliki organisasi. Efektif tidaknya suatu organisasi tergantung pada kemampuan untuk mengarahkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan. Pelaksanaan pengadaan asset/barang milik daerah sangat disesuaikan dengan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa yakni prinsip efisien, dimana pengadaan barang diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran, prinsip efektif yang artinya pengadaan barang/jasa sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

3.1. Perencanaan Kebutuhan Anggaran

Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan datang. Perencanaan kebutuhan barang adalah merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam pengelolaan barang milik daerah khususnya di Badan Pengelola Keuangan Aset dan Pendapatan Daerah Kota Baubau yang meliputi perencanaan pengadaan jenis barang serta jumlah pengadaan barang yang disesuaikan kebutuhan dalam suatu organisasi.

Salah satu proses pengelolaan barang milik daerah yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Aset dan Pendapatan Daerah Kota Baubau dalam tahapan perencanaan kebutuhan dan penganggaran dilakukan dengan melihat standar kebutuhan meliputi standar jenis, macam, jumlah dan besarnya barang milik daerah yang dibutuhkan, juga merupakan standarisasi sarana dan prasarana kerja. Dalam perencanaan suatu kebutuhan barang atau aset yang dipergunakan sebagai sarana penunjang pelaksanaan tugas-tugas di setiap bidang, maka sangatlah dibutuhkan perencanaan yang matang sehingga tidak terjadi pemborosan.

Dari hasil wawancara diketahui bahwa Proses perencanaan dan penganggaran tidak terlepas dari kegiatan dalam pemenuhan barang yang disesuaikan dengan standarisasi satuan harga barang. Satuan harga barang disusun berdasarkan hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan Aset dan Pendapatan Daerah Kota Baubau terkait untuk melihat standar harga yang berlaku yang kemudian digunakan dalam proses perencanaan kebutuhan

dan anggaran. Jumlah dan kualitas barang harus disesuaikan dengan standarisasi barang yang berlaku mengenai pengadaan barang yang memiliki standar barang terhadap pengadaan barang dan jasa. Dari data olahan yang didapat dari informan dapat digeneralisasikan bahwa dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pengelolaan barang milik daerah perlu dilakukan terlebih dahulu perencanaan pengelolaan asset/barang milik daerah, yakni jumlah barang yang dibutuhkan oleh unit-unit kerja, kualitas aset daerah dan jenis aset daerah. Sedangkan untuk melaksanakan semua rencana yang telah disusun dan disetujui maka perlu diorganisir melalui berbagai koordinasi dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang dimiliki organisasi. Efektif tidaknya suatu organisasi tergantung pada kemampuan untuk mengarahkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan. Pelaksanaan pengadaan asset/barang milik daerah sangat disesuaikan dengan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa yakni prinsip efisien, dimana pengadaan barang diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran, prinsip efektif yang artinya pengadaan barang/jasa sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

Dalam mengukur tingkat efisiensi dari kebijakan sebagaimana telah dipaparkan diatas, dapat diketahui dari empat unsur pokok yaitu:

1. Unsur Komunikasi

Kebijakan pengelolaan barang milik daerah bertujuan agar apa yang menjadi pedoman akan dipahami oleh setiap individu yang bertanggung jawab terhadap kinerja kebijakan sehingga mencapai tujuan yang diinginkan yaitu barang milik daerah yang dikelola secara tertib sehingga dapat menghasilkan data aset yang akurat. Komunikasi adalah hal yang menentukan antar organisasi, individu, kelompok didalam pelaksanaan suatu kegiatan. Kebijakan pengelolaan barang milik daerah dapat dilaksanakan

tepat sasaran sangat diperlukan pendekatan penguatan kelembagaan melalui proses komunikasi yang partisipatif. Komunikasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan yang dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan kebijakan Kejelasan komunikasi dalam kebijakan pengelolaan barang milik daerah untuk mewujudkan tertib administrasi dan mengetahui dengan jelas tujuannya antara lain pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan.

2. Unsur Sumberdaya

Sumberdaya manusia mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan kebijakan penatausahaan barang milik daerah. Keberhasilan kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Pada kantor Badan Pengelola Keuangan Aset dan Pendapatan Daerah Kota Baubau sangat menitikberatkan pada faktor sumber daya manusia dan ketersediaan anggaran. Sumber-sumber penting dalam pengelolaan barang milik daerah yang dimaksud mencakup pengelola mempunyai keahlian dan kemampuan untuk bisa melakukan tugas mengelola barang milik daerah, ketepatan atau kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang harus dimiliki dengan tugas yang akan dikerjakan serta sumber dana untuk membiayai operasionalisasi pengelolaan barang milik daerah.

3. Unsur Disposisi

Kebijakan pengelolaan barang milik daerah pada Badan Pengelola Keuangan Aset dan Pendapatan Daerah Kota Baubau, dan beberapa bidang yang ada di bawahnya tentunya selaku Kepala Badan bertanggung jawab sebagai pengguna barang/aset milik Pemerintah Daerah yang ada dalam kewenangannya. Dalam hal ini Kepala Badan bertanggungjawab penuh terhadap tugas dan kewenangan yang berkaitan dengan pengelolaan barang milik daerah, sementara pegawai yang diberikan tanggung jawab dalam pengelolaan barang/aset harus bekerja lebih maksimal karena ini sangat penting menyangkut pembagian tugas menangani pengelolaan barang/aset milik daerah agar apa yang menjadi tujuan dalam pengelolaan barang/aset milik daerah agar dapat tercapai.

4. Unsur Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap pelaksanaan kebijakan. Salah satu aspek struktural yang paling dasar dari suatu birokrasi adalah prosedur

kerja, ukuran dasarnya Standard Operating Procedures (SOP). Standard Operating Procedures yang digunakan di Badan Pengelola Keuangan Aset dan Pendapatan Daerah Kota Baubau dijadikan sebagai dasar dalam melaksanakan tugas dan perannya dalam pengelolaan barang sehingga administrasi barang dapat dikelola secara tertib sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sangat membantu para pelaksana dalam memanfaatkan waktu yang telah tersedia, juga bermanfaat untuk menyeragamkan langkah atau tindakan. Bilamana Standard Operating Procedures (SOP) ini dilaksanakan secara efektif maka pelaksanaan kebijakan penatausahaan barang/aset daerah berjalan secara maksimal.

3.2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Badan pengelola keuangan aset dan pendapatan daerah kota baubau sebagai satuan organisasi dan juga sebagai pengguna barang milik daerah. Dalam tugasnya memberdayakan segala kemampuannya untuk mencapai hasil yang diharapkan yakni tertibnya pengelolaan barang milik daerah secara baik dan benar. namun dalam proses pengelolaannya sangat ditentukan dengan adanya kerangka kerja yang dapat dijadikan tolak ukur atau acuan kerja dalam memadukan pikiran, konsepsi, tindakan dan keterampilan seluruh aparatur pelaksana yang ada, dalam kerangka itulah maka BPKAPD kota baubau sebagai satuan organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan proses pengelolaan barang milik daerah secara efektif masih ditemukan kendala-kendala antara lain:

1. Keterbatasan pengetahuan dan pemahaman sumber daya manusia
2. Penggunaan dan pemanfaatan, seperti masih didapatkan penggunaan barang milik daerah untuk kepentingan pribadi, penggunaan secara berlebihan dan penggunaan barang milik daerah yang tidak optimal.
3. Kurangnya pengawasan, seperti masih ditemukan aset/barang milik daerah yang dipindah tangankan tanpa prosedur yang berlaku.
4. Adanya barang/aset milik daerah yang kondisi telah rusak dan tidak bisa diperbaiki.
5. Adanya barang/aset milik daerah yang hilang (tidak ditemukan).

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, maka disimpulkan bahwa ;

1. Efisiensi kebijakan pengelolaan barang milik daerah pada kantor Badan Pengelola Keuangan Aset dan Pendapatan daerah Kota Baubau didekati dengan empat unsur yaitu ; 1) Komunikasi. 2) Sumberdaya. 3) Disposisi. 4) Struktur birokrasi. Masih belum efisien, perlunya keselarasan dalam bertindak dalam satuan organsiasi perangkat daerah sangatlah dibutuhkan dalam pengelolaan aset milik daerah dalam bentuk barang tentunya, tidak adanya standar kerangka kerja yang baku berakibat tidak sinerginya antara pelaku organsiasi dalam menentukan poksi kerja yang dilakukan.
2. Faktor kendala dalam pengelolaan barang milik daerah adalah; 1) Keterbatasan pengetahuan dan pemahaman sumber daya manusia 2) Penggunaan dan pemanfaatan, seperti masih didapatkan penggunaan barang milik daerah untuk kepentingan pribadi, penggunaan secara berlebihan dan penggunaan barang milik daerah yang tidak optimal. 3) Kurangnya pengawasan, seperti masih ditemukan aset/barang milik daerah yang dipindah tangankan tanpa prosedur yang berlaku.4) Adanya barang/aset milik daerah yang kondisi telah rusak dan tidak bisa diperbaiki. dan 5) Adanya barang/aset milik daerah yang hilang (tidak ditemukan).
3. Sebagai wujud dari peningkatan kerja dari pengelolaan barang/aset milik daerah secara efektif dan efisien, sebaiknya dalam pengadaan dan penganggaran perlu melakukan perencanaan barang/aset milik daerah lebih selektif untuk memperhatikan kualitas, kualitas dan harga barang, perencanaan pengadaan agar lebih menyesuaikan kebutuhan agar pengadaan barang/aset milik daerah lebih maksimal. Untuk mendukung peningkatan

pengelolaan barang/aset milik daerah, perlu ditindak lanjuti dengan pengawasan guna meningkatkan pengelolaan barang/aset milik daerah yang efektif.

Referensi

- [1] Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. CV. Pustaka Setia.
- [2] JDIH BPK RI. (2014). *PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5464/pp-no-27-tahun-2014>
- [3] Kemendagri. (2016). *Permendagri No 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. In Kemenkumham RI*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/137669/permendagri-no-19-tahun-2016>
- [4] Pemerintah Kota Baubau. (2017). *Peraturan Walikota Baubau Nomor 103 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Penentuan dan Penganggaran Barang Milik Daerah*.
- [5] Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Administrasi dilengkapi dengan Metode R&D* (A. Nuryanto (ed.); Cetakan Ke). Alfabeta, CV.
- [6] Anggara, Sahya, 2014, Kebijakan Publik, Penerbit CV. Pustaka Setia, Bandung. Bungin, Basrowi. 2013. *Metode Penelitian Sosial & Ekonomi*. Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri.
- [7] Arizal, (2020) Kebijakan pengelolaan barang milik daerah terhadap efisiensi anggaran pada kantor badan pengelola keuangan aset dan pendapatan daerah Kota baubau, Penelitian tidak dipublikasi, tersimpan dipergustakaan Universitas Muhammadiyah Buton.
- [8] Deddi dan Ayuningtyas. 2010. *Akuntansi Sektor Publik: Edisi 2*. Penerbit Salemba Empat: Jakarta
- [9] Dima, E. 2013. Analisis efisiensi belanja langsung pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Mitra Ekonomi dan Manajemen Bisnis*.
- [10] Indra Bastian. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi 3. Jakarta: Erlangga Indrawan, Poppy Yaniawati. 2014. *Metodologi Penelitian*. Penerbit Refika Aditama. Jakarta
- [11] Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2014, Cetakan VII, Edisi IV, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- [12] Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Keempat, Yogyakarta: Penerbit CV Andi.
- [13] Mulyadi, Dedy, 2015, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- [14] Kuncoro. 2013. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi, Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis? Edisi Keempat*. Erlangga. Jakarta.
- [15] Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Penerbit Alfabeta, Bandung.
- [16] Sugiyono. 2017. *Statistik Untuk Penelitian*. Penerbit CV. Alfabeta. Bandung.
- [17] Sumenge, Ariel. 2013. Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA*. Vol.1 No.3 ISSN 2303-1174, Hal. 74-81.
- [18] Tahir, Arifin, 2014, *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaran Pemerintah Daerah*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- [19] Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Penerbit Bayumedia. Malang
- [20] Undang-Undang No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah.
- [21] Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- [22] Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016, Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

- [23] Peraturan Walikota Baubau Nomor 103 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Penentuan dan Penganggaran Barang Milik Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah